

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

BOSHLANG‘ICH SINIF BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING IJTIMOIY-PEDAGOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Hamidova Barno Maxmudovna
Jizzax Davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ta’lim jarayonida ijobiy motivatsiyani rivojlantirish uchun sharoit yaratadi, izlanish va fikrlash muhitini yaratiladi.

Kalit so‘zlar: kompetentlik, ijtimoiy-pedagogika, kompetensiya, integratsiyalash, urf-odat, boshlang‘ich ta’lim, ijtimoiy-iqtisodiy, elektron o‘qitish.

Fanda rivojlanishning ixtiyoriy bosqichida bilimlar rivojlanishi darajasini baholash, nazariy asoslar va konsepsiyalarning asoslanishi, ularning amaliy faoliyat voqeligiga mosligi, pragnozlarini belgilash va nazariya hamda amaliyotning kelgusi rivojlanishi yo‘nalishlarini belgilash maqsadida to‘plangan tajribaning tahlili va umumlashtirish muammolari birinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtdagi jamiyatning mustaqil ilmiy tarmog‘i sifatida va ijtimoiy-iqtisodiy, qonunchilik-huquqiy, tashkiliy va boshqa ko‘pgina muammolarni qamrab oluvchi amaliy bilimlarning katta bo‘limi sifatida ta’lim rivojlanishining mavjud sharoitlari bilimlarni yangi metodologik asoslarda o‘zlashtirish va umumlashtirish zaruratini yuzaga keltirdi. [1]

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarning ijodiy kompetentligini shakllanishidagi boshlang‘ich nuqta kreativ bilimdonlik, kreativ pedagogika va psixologiya sohasidagi bilimlardir. Bo‘lajak, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ijodiy kompetentligi u egallagan ijodiy pedagogik faoliyat tajribasi asosida ijodiy qobiliyat va malakalarni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Ijodiy jihatdan ahamiyatli shaxsiy sifatlarning muayyan majmuasi bilan shakllanadigan ijodiy tayyorlik pedagogik mehnatning kasbiy va shaxsiy jihatlari birligini ta’minlaydigan ijodiy kompetentlikning tizimni shakllantiruvchi elementi vazifasini bajaradi. Tuzilmaviy komponentlarning yaqin o‘zaro aloqadorligi ijodiy kompetentlikni tizimli xususiyat ekanligini ifodalaydi.

Shu nuqtai nazardan ijtimoiy pedagogika mutaxassisligi bo‘yicha o‘rta yoki oliy professional ma’lumotga ega bo‘lgan mutaxassis, ijtimoiy pedagogik faoliyatni professional tartibda yurita oladigan mutaxassisdir. Ijtimoiy

pedagogika - shaxs ijtimoiylashuvi qonuniyatlarini o'rganishga, jamiyatning ijtimoiy muammolarini hal qilish maqsadidagi samarali metodlar va ijtimoiy pedagogik faoliyat texnologiyalarini joriy qilishga qaratilgan pedagogik sohasidir.[2]

Pedagogik jarayonda ijodiy kompetentlik bir qator vazifalarni bajaradi. Asosiy pedagogik vazifalar (maqsadni qo'yish, tashxis qo'yish, tashkilotchilik, shakllantiruvchi va boshq.) bilan bir qatorda ijodiy kompetentlikni tadqiq qilishda muvofiqlashtirish va tuzatish, nazorat-baholash kabi funksiyalar ham yangilanadi. Ijodiy kompetentlikning professionalizatsiyaning o'ziga xos pedagogik jarayoni sifatida shakllanishi va rivojlanishi pedagogik ta'lim tizimining shaxsning integral xislati bo'lmish o'qituvchining ijodiy pedagogik mehnatga bo'lgan tayyorliginiga yo'naltirilganligini belgilaydigan ma'no-mazmun yaratuvchi, me'yor yaratuvchi, o'zini mustaqil rivojlantirish, o'zini takomillashtirish kabi sinergetik funksiyalarni bajaradi. O'qituvchining ijodiy kompetentligining funksional tuzilishida mavjud va potensial imkoniyatlar iyerarxiasiga ega bo'lgan subyekt; o'ziga qo'yilgan obyektiv talablarga ega bo'lgan pedagogik faoliyat; ijodiy rivojlantiruvchi ta'lim makoni sifatida pedagogik jarayonning funksiyasini bajarishiga asoslangan ijodiy o'zini rivojlantirish tizimi; professionalizasiya subyektining kasbiy-shaxsiy holati kabilar ajratiladi.

Boshlang'ich ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish bo'yicha tadqiq etilgan ilmiy natijalar asosida: bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish tuzilmasini maktab, oila, turli toifadagi bolalar bilan ishlashga doir ijtimoiy-pedagogik funksiyalarning integrativlik darajasini qat'iy belgilash, diagnostik, kommunikativ, tashkiliy kabi malakalar doirasini an'anaviy va aralash ta'lim sharoitida kengaytirib borishga erishildi. [3]

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirishning didaktik modelini o'quv materiallarning yirik bloklarga birlashtirish orqali elektron ko'rinishda o'qitish, elektron resurslardan foydalanish orqali an'anaviy ta'limni tashkil etish, elektron ta'lim orqali o'quv dasturlarini o'zlashtirish, individual ehtiyojlar asosida auditoriyada va elektron o'qitishga doir mashg'ulotlarni mustaqil ravishda uyg'unlashtirish modellarini milliy kredit-modul tizimiga adaptivlik darajasini ta'minlash orqali takomillashtirishga doir amaliy taklif va tavsiyalar keltirish mumkin.

Mutaxassis ijodiy kompetentligining rivojlanganligini ko'rsatuvchi engsezilarli o'zgarishlar bo'lajak o'qituvchining amaliy tayyorligi strukturasi sodir bo'ladi. Ta'lim-tarbiya jarayonining turli vazifalarini hal qilish bo'yicha ijodiy malakalari nisbatan yuqori darajada joylashgan. Faoliyat tahsil

oluvchilarni o‘qitish va tarbiyalashning yangi yondashuv va texnologiyalarini izlab topish va amalga oshirish bilan bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning «Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta‘limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Farmoni 25.01.2018 y. PF-5313. O‘zR qonun hujjatlari to‘plami 4-son, 69-modda. www.lex.uz.

2. Aliqulov S.T. Professional ta‘lim tizimida o‘quvchilarning umumtexnik bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish. Sbornik “ACTUAL THEORETIC - PRACTICAL PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS IN THE AGRICULTURAL SCIENCE” 14-15 December, 2020 y.

3. Kurbaniyazova Z.K. “Aralash ta‘lim sharoitida bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish”. Dissertasiya 2022 y.